

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

minglab xalq va elat bor. Ular orasida O‘zbekiston deya atalmish go‘zal va betakror mamlakatning o‘z o‘rni va nufuzi, o‘ziga xos taraqqiyot yo‘li borligi qalbimizga iftixor bag‘ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017.- Б. 80.
2. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида /Расмий нашр/ - Тошкент: Адолат. 2017. – Б.112.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 март «Маънавиймаърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-5040-сон Қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиqlаш тўғрисида» ПФ-5847-сонли Фармони
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Жилд 1. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б 592.
6. Фалсафа асослари. – Тошкент. Ўзбекистон, 2005. – Б. 384.
7. Норалиев Р.И. Миллий тараққиёт ва маънавий юксалишнинг ўзаро алоқадорлик хусусиятлари. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. Тошкент, 2011. – Б 24.
8. Холбоев С. Миллий мустақиллик ва тараққиётининг ўзбек модели. – Тошкент. Ўзбекистон, 2014. –Б 260.

TA'LIM VA SALOMATLIK – INSON KAPITALINING ASOSI SIFATIDA

Saidkulov Nuriddin Akrmakulovich,

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti

+99897-340-22-99

mannur_25@mail.ru

Inson kapitali nafaqat iqtisodiy, balki strategik ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy omildir. Bugungi kunda inson kapitali eksporti mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Davlat boshqaruv tizimida kadrlar salohiyati masalasi inson kapitali barqarorligining muhim shartlaridan biridir. Rivojlangan davlatlarda bo‘lgani kabi, mamlakatimizda ham amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida ham kuchli kadrlar salohiyatiga ega bo‘lish masalasi yotibdi. O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish uchun bu boradagi ishlarni samarali yo‘lga qo‘yish va kadrlar salohiyatini yanada kuchaytirish zarur. Bugun ishonch bilan aytish mumkinki, davlatimiz inson kapitalini

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

rivojlantirishdan manfaatdordir. Boshqacha aytganda, mamlakatda tabiiy resurslar omilini inson omiliga almashtirish jarayoni jadal sur’atda davom etmoqda.

Jamiyat barqarorligining kafolati bo’lgan inson kapitali va uning resurslarini rivojlantirish Yangi O‘zbekistonda davlatning strategik maqsadiga aylandi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun mamlakat bo‘ylab juda muhim loyiha va dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu loyihalar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarini qamrab olmoqda. So‘ngi yillarda inson kapitalini shakllantirishga kiritilgan sarmoyani bilish uchun O‘zbekiston hukumati tomonidan ta’lim, sog‘liqni saqlash va fanni rivojlantirishga sarflangan mablag‘larni hisobga olish kifoya. Shu bilan birga, O‘zbekistonda odamlarning moddiy farovonligini, turmush darajasini, ekologik muhitini yaxshilash siyosati izchil amalga oshirilmoqda. Bu esa inson kapitali sifatini oshishga xizmat qiladi.[1]

Ta’lim va salomatlik har bir jamiyatning taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biridir. Inson kapitali deganda faqat moddiy resurslar emas, balki insonning bilim darajasi, kasbiy mahorati va jismoniy hamda ruhiy salomatligi ham tushuniladi. Yaxshi ta’lim insonning intellektual salohiyatini oshirib, jamiyatga foydali innovatsiyalar yaratish imkoniyatini beradi. Sog‘lom inson esa o‘z bilim va malakasidan samarali foydalana oladi. Shu bois, davlat va jamiyat rivojlanishida ushbu ikki omil – ta’lim va salomatlik – ustuvor ahamiyat kasb etishi lozim. Ularning rivojiga investitsiya kiritish kelajakda iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Ta’lim va salomatlik esa ushbu kapitalni shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida e’tirof etiladi. Ushbu ikki omil jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi, innovatsion taraqqiyoti va ijtimoiy farovonligining muhim shartlaridandir.

Ta’lim – inson kapitalini shakllantirishning asosiy ustuni. Ta’lim insonning intellektual va kasbiy salohiyatini oshiradi. Zamonaviy dunyoda bilim va texnologiyalar tez rivojlanayotgan bir sharoitda sifatli ta’lim quyidagi jihatlarga ta’sir ko‘rsatadi:

- shaxsiy taraqqiyot – inson o‘z bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirib, jamiyatda o‘z o‘rnini topadi;
- iqtisodiy rivojlanish – malakali kadrlar bozor talablariga mos ravishda ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilaydi va samaradorlikni oshiradi;
- innovatsiya va texnologik taraqqiyot – ilmiy bilimlarga asoslangan ta’lim yangi ixtirolar, texnologiyalar va yangiliklarni yaratishda muhim rol o‘ynaydi;
- ijtimoiy farovonlik – ta’lim darajasi yuqori bo‘lgan jamiyatlarda jinoyatchilik kamayadi, fuqarolik faolligi oshadi va yashash darajasi yaxshilanadi.

Salomatlik – samarali inson kapitalining garovi. Salomatlik insonning jismoniy va ruhiy holatini belgilab beradi, uning mehnat qobiliyatini oshiradi va umr ko‘rish davomiyligini uzaytiradi. Yaxshi salomatlik quyidagilarga ijobiy ta’sir qiladi:

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- ish unumdorligi – sog‘lom inson o‘z vazifalarini samarali bajara oladi, kamroq kasallikka chalinadi va mehnat bozorida barqaror bo‘ladi;
- sog‘lom avlod – yaxshi tibbiy xizmat va sog‘lom turmush tarzi kelajak avlodning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.
- davlat iqtisodiyoti – sog‘lom aholi tibbiyot xarajatlarini kamaytiradi, ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta‘minlaydi va iqtisodiy o‘sishni jadallashtiradi.
- ruhiy barqarorlik – psixologik jihatdan sog‘lom inson ijtimoiy muammolarni oson hal qiladi, stressga chidamli bo‘ladi va jamiyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Ta‘lim va salomatlik bir-birini to‘ldiruvchi muhim omillardir. Sifatli ta‘lim olgan inson sog‘lom turmush tarzini yuritish bo‘yicha ongli qarorlar qabul qilishi mumkin. Shu bilan birga, sog‘lom inson ta‘lim jarayonida yaxshiroq natijalarga erishadi va o‘z bilimlarini samarali qo‘llay oladi.

Ta‘limning eng muhim ahamiyatini namoyon etadigan yana bir ko‘rsatkich shundan iboratki, jamiyat har qanday inqirozga yuz tutganda, eng avvalo, ta‘lim sohasida o‘z aksini ko‘rsatadi. Inqirozdan, eng avval, ta‘lim tizimi zarar ko‘radi. Bugungi kunda ta‘limning o‘rni va ahamiyati oldingi vaqtlardan tubdan farq qiladi. XXI asrda biz zamonaviy hayot panoramasida ikkita dominant dinamikani kuzatib turimbiz: ulardan biri raqamli texnologiyalarining keng ommalashib borishi hamda sun‘iy intellektni barcha sohalarga shu jumladan ta‘limga ham kirib kelishi, ikkinchisi kapitalning dunyo bo‘ylab yoyilishi bilan birga yuz beradigan iqtisodiy globallashtirishdir. Biz yashayotgan raqamli texnologiyalar asrida daqiqada sayin yangi ma‘lumotlar hayotimizga juda tez fursatlarda kirib kelmoqda. Bir necha yil oldin olgan bilimlarimiz o‘z ahamiyatini yo‘qotmoqda, biz yaqin-yaqin-gacha amin bo‘lgan eski bilimlarimiz noto‘g‘riligi isbotlangan va dunyoqarashimizni tubdan o‘zgartira oladigan yangi bilimlar paydo bo‘lmoqda. Yangi ma‘lumotlarga ega bo‘lgan odamlar soni ham keskin o‘sib bormoqda. [2]

Ilmiy bilimlarning shakllanish sur‘atining jadal rivojlanishi natijasida bilimlarning tarqalish tezligi an‘anaviy “bilish” va “o‘rganish” tushunchalarining mazmun-mohiyatini qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Shu kungacha ta‘lim tizimi yosh avlod hamda yangi mehnat resurslarini samarali faoliyat yuritishga tayyorlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, hosildorlikni oshirish, ekologik muhofazani ta‘minlash, jamiyatning turli sohalarida faol ishtirok etish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish hamda iqtisodiy farovonlikka erishish kabi fundamental bilimlarni o‘rgatib kelmoqda.

Bugungi kunda pedagogika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar oldida yangi va murakkab muammolar yuzaga chiqmoqda. Xususan, insoniyatning raqamli texnologiyalar asriga moslashuvi uchun qanday kompetensiyalar rivojlantirilishi lozim va ta‘lim jarayoni qanday formatda tashkil etilishi maqsadga muvofiq ekani muhim masalalar sirasiga kiradi. Ilm-fan taraqqiyoti sharoitida masofaviy ta‘lim hamda an‘anaviy ta‘lim o‘rtasidagi asosiy

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tafovutlar, ularning ustunlik va cheklovlarini har tomonlama o‘rganish talab etiladi. Shuningdek, kelajakda o‘quvchilarning individual hamda jamoaviy faoliyatlari bugungi tushunchalarimizdan qanday farq qilishi masalasi ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ushbu savollar taraqqiyot sari intiluvchi har bir ziyoli insonning e‘tibor markazida bo‘lishi lozim.

Ta‘lim jarayoni insonning farovon turmush tarziga, porloq kelajagiga sezilarli darajada ta‘sir qiladi. Bilim darajasi inson hayotining turli jabhalariga, jumladan, salomatlik, ijtimoiy munosabatlar, madaniy hordiq, siyosiy faollik, tartibli hayot tarziga va boshqa ko‘plab sohalarga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘lim bolalar tarbiyasi bilan shug‘ullanayotgan ota-onalarga farzandining salomat bo‘lishida va sifatli ta‘lim olishida zamonaviy bilimlarga ega bo‘lish imkoniyatini yaratadi. Bir oltin qoidani esdan chiqarmasligimiz zarur. Onaning ta‘lim darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, chaqaloqlar va bolalar o‘limining darajasi shunchalik past bo‘ladi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda 2022-yilda chaqaloqlar o‘limi darajasi har 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 19,196 nafarni tashkil etadi, bu 2021-yilga nisbatan 2,09 foizga kamaygan. 2021-yilda chaqaloqlar o‘limi ko‘rsatkichi har 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 19,606 nafarni tashkil etdi, bu 2020-yilga nisbatan 2,04 foizga kam. 2020-yilda chaqaloqlar o‘limi darajasi har 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 20,015 o‘limni tashkil etdi, bu 2019-yilga nisbatan 2,01 foizga kam. 2019-yilda chaqaloqlar o‘limi koeffitsienti har 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqqa 20,425 nafarni tashkil etdi, bu 2018-yilga nisbatan 1,96 foizga kam bo‘lganini ko‘rsatadi”. [3] Ushbu yillar kesimidagi statistik ma‘lumotlardan bilish mumkinki, chaqaloqlar o‘limi so‘ngi yillarda kamayib borayapti. Demak, ota-onalarning, xususan onalarning savodxonlik darajasi oshib bormoqda. Buning yana bir isboti ta‘lim dargohlarida xotin-qizlar sonining ortib borayotganidan bilish mumkin. Shuning uchun oilaning moliyaviy ahvoli qanday bo‘lishidan qat‘i nazar, bolalarni tarbiyalash, salomatligi va sifatli ta‘lim olishiga eng avval e‘tibor berish zarurdir. Shu tariqa, ta‘lim va tarbiya orqali nafaqat falsafiy tushunchalar, balki ijtimoiy-siyosiy va huquqiy me‘yorlar ham yosh avlodga yetkaziladi. Natijada, butun bir davlat va jamiyatning tafakkur darajasi yuqorilashadi.

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim va salomatlik bir-birini to‘ldiruvchi ikki ustun sifatida inson kapitalini mustahkamlab, har bir shaxs va umuman jamiyatning farovonligini ta‘minlaydi. Bu ikkovi o‘zaro bog‘liq: sog‘lom odam yaxshiroq ta‘lim oladi, yaxshi ta‘lim olgan odam esa o‘z salomatligini muhofaza qilish uchun bilimli qarorlar qabul qila oladi. Shu sababli, davlatlar va tashkilotlar ushbu sohalarga sarmoya kiritish orqali kelajak uchun eng muhim resurs – inson salohiyatini – rivojlantirishi zarur. Ta‘lim va salomatlik inson kapitalining asosiy poydevori hisoblanadi. Ta‘lim insonni bilim va ko‘nikmalar bilan ta‘minlasa, salomatlik uning bu imkoniyatlardan to‘liq foydalanishi uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Bu ikki omil birgalikda shaxsning ham, jamiyatning ham rivojlanishini